

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 252 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomilashtirish	229
Vaxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Intellectual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari	235
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan.....	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	

ИССЛЕДОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Мусаева Шоира Азимовна

Профессор кафедры маркетинга Самаркандского института экономики и сервиса

Усманова Дильфуза Ильхомовна

Доцент кафедры маркетинга Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация: В статье рассматриваются уровень развития розничной торговли в регионе, показатель розничного товарооборота на душу населения, показатель валовых потребительских расходов населения, отражающий социально-экономические интересы потребителей, экономический показатель деятельности торговых организаций, отражающий экономические интересы субъектов, оказывающих торговые услуги, а также частные показатели оказания торговых услуг.

Ключевые слова: организация, торговля, услуга, субъект, деятельность, потребление, инновация.

Annotatsiya: Maqolada viloyatda chakana savdoning rivojlanish darajasi, aholi jon boshiga chakana tovar ayirboshlash ko'rsatkichi, iste'molchilarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini aks ettiruvchi aholi yalpi iste'mol xarajatlari ko'rsatkichi, savdo tashkilotlari faoliyatining iqtisodiy ko'rsatkichi, savdo xizmatlari ko'rsatuvchi subyektlarning iqtisodiy manfaatlarini, shuningdek, savdo xizmatlarini ko'rsatishning xususiy ko'rsatkichlari aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: tashkilot, savdo, xizmat ko'rsatish, sub'ekt, faoliyat, iste'mol, innovatsiya.

Abstract: The article discusses the level of development of retail trade in the region, the indicator of retail turnover per capita, the indicator of gross consumer spending of the population, reflecting the socio-economic interests of consumers, the economic indicator of the activities of trade organizations reflecting the economic interests of entities providing trade services, as well as private indicators of the provision of trade services.

Key words: organization, trade, service, subject, activity, consumption, innovation.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях важное место, занимаемое сферой услуг и сервиса в удовлетворении насущных потребностей нашего народа требует более углубленного развития данной сферы. Основной задачей является не только повышение доли сферы услуг в ВВП, но и расширение её структуры, развитие современных форм и технологий оказания услуг, направленных на более полное удовлетворение потребностей людей. Актуальными вопросами являются повышение и улучшение качества выпускаемой продукции, обеспечение её стабильного сбыта на внутреннем и внешнем рынках, повышение её конкурентоспособности в условиях жесткой конкуренции, продление жизненного цикла товаров, создание новых продуктовых проектов с учетом спроса на рынке, укрепление позиций местных товаров, повышение известности их брендов, оказание услуг.

Главной целью «Стратегии развития конкуренции на товарных и финансовых рынках на 2020-2024 годы», поставленной нашим Президентом, является стимулирование экономического роста и инноваций, увеличение инвестиционных потоков, создание новых рабочих мест за счет создания эффективных рынков и здоровой конкурентной среды. Создание рынков также направлено на развитие отношений между хозяйствующими субъектами.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Опираясь на зарубежный опыт, следует отметить, что разработкой принципов маркетинга и их применением на практике занимались многие экономисты, среди которых можно назвать таких известных ученых, как Ф. Котлер, М. Портер, Д. Эванс, И. Ансофф, М. Берман, М. Голубков, П. Самуэльсон, Д. Маршалл.

Хотя исследования в области маркетинга, проводимые в нашей стране на протяжении многих лет, базируются на национальных особенностях, необходимо также признать ученых, внесших значительный вклад в развитие теории маркетинга в экономике. К ним относятся М. Мухаммедов, М. Пардаев, Р. Ибрагимов, Ё. Абдуллаев, А. Салиев, М. Шарифходжаев, Б. Ходиев, Д. Рахимова, Ш. Эргашходжаева, Ш. Мусаева и другие.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использовались системный подход, абстрактно-логическое мышление, методы группировки, сравнения, факторного анализа и выборочного наблюдения.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведено комплексное исследование состояния потребительского рынка и оказания торговых услуг в сельской местности на основе данных Самаркандской области. В ходе исследования изучены и проанализированы статистические данные о развитии розничной торговли в Самаркандской области. Данные последних лет показывают устойчивый рост оборота розничной торговли на душу населения (таблица 1). При этом отмечено, что ежегодные темпы роста данного показателя за исследуемый период снизились, так как среднегодовые темпы роста по прогнозным параметрам государственных программ составляют не менее 120% (таблица 1).

Таблица 1. Розничный товарооборот на душу населения в Самаркандской области в 2018-2023 годах¹.

Нет.	Название индикатора	2018	2019	2020	2022	2023
1	Общий объем розничного товарооборота на душу населения, тыс. сум, в том числе:	1151.3	1400.9	1698.3	2102.2	2446.5
	В городе	2398.4	3114.1	3917.8	4903.8	5860.4
	В деревне	928.9	1129.5	1376.6	1656.2	1741.3
	Индекс потребительских цен	1,068	1,061	1,056	1,057	1,114
2	Темпы роста оборота розничной торговли на душу населения, в % к предыдущему году, в том числе	114.2	113.9	114,8	117.1	104.4
	В городе	120,5	122.4	119.1	118.4	107.2
	В деревне	115.2	114.6	115.4	113,8	94.4
3	Соотношение розничного товарооборота на душу населения в городской и сельской местности	2.6:1	2.75:1	2.84:1	2.96:1	3.36:1

¹ Источник: Таблица составлена автором из Самаркандского областного статистического управления (www.samstat.uz) и официальный сайт Самаркандской областной администрации (www.samarkand.uz) составлено на основе информации.

По проанализированным показателям установлено, что сельское население существенно отстает от городского. Так, розничный товарооборот на душу населения в сельской местности в 3,3 раза ниже, чем в городской. Анализ выявил существенные различия в обеспеченности торговыми услугами по районам, что подтверждает необходимость индивидуального подхода к каждому району. Таким образом, одной из важнейших задач повышения эффективности торгового обслуживания в сельской местности является устранение сложившегося дисбаланса.

Решение этого вопроса связано, с одной стороны, с развитием экономических отношений в системе оказания торговых услуг, а с другой — с совершенствованием методических аспектов оценки эффективности торговых услуг.

Первое направление: связано с совершенствованием деятельности субъектов торгового предпринимательства. Проведен анализ распределения розничного товарооборота среди субъектов, оказывающих торговые услуги. Результаты исследования свидетельствуют о возрастающей роли дехканских рынков и торговых комплексов в оказании торговых услуг в регионе, на долю которых приходится 63% от общего объема торговых услуг. Углубленный анализ различных организационных форм торгового обслуживания позволил охарактеризовать их сильные и слабые стороны и послужил основой для оценки перспектив оказания торговых услуг сельскому населению.

Необходимость совершенствования оценки уровня торгового обслуживания обусловлена тем, что в современной официальной статистике используются только показатели розничного товарооборота и общего объема торгового обслуживания на душу населения.

В качестве научно-методического метода объективной оценки уровня торгового обслуживания населения сельской местности республики нами предложен комплексный подход, учитывающий территориальный, потребительский и предпринимательский аспекты проблемы и отражающий комплексность деятельности по торговому обслуживанию.

В результате проведенного исследования мы сочли необходимым включить в общие показатели оказания торговых услуг населению следующие:

розничный товарооборот на душу населения, отражающий уровень развития розничной торговли в регионе;

показатель валовых потребительских расходов населения, отражающий социально-экономические интересы потребителей;

Экономический показатель деятельности торговых организаций, отражающий экономические интересы субъектов, оказывающих торговые услуги.

В свою очередь, каждый обобщенный показатель складывается из частных показателей оказания торговых услуг, поскольку их сложность не позволяет выразить их в одной формуле.

В результате проведенных теоретических и практических исследований мы пришли к выводу, что уровень обеспеченности населения сельской местности торговыми услугами необходимо оценивать через систему показателей различного социально-экономического характера (рисунок 1).

Рисунок 1. Система показателей оценки эффективности оказания торговых услуг сельскому населению.

С экономической точки зрения использование данного подхода может послужить объективной оценкой состояния существующей системы торгового обслуживания в сельской местности. На основе этого станет возможным выявление общественно необходимых торговых услуг, то есть постепенный переход от валового дохода торговых организаций к устранению субъективных оценок оказанных торговых услуг, с одновременным созданием благоприятной торговой среды и включением услуг, изучающих потребности населения.

В ходе исследования выяснилось, что на сегодняшний день недостаточно внимания уделяется потребительским аспектам при оценке эффективности оказания торговых услуг населению. Уточнение понятий «потребитель» и «покупатель» имеет научно-методическое значение в выявлении особенностей формирования спроса населения на товары. Обеспечение потребительского выбора, то есть наличие возможности более эффективно удовлетворять спрос, составляет методологическую основу потребительских аспектов оценки. На разных этапах формирования спроса сельское население играет разные роли: в том числе как носитель потребности, затем как покупатель, а на конечном этапе как потребитель.

Занимается разработкой и научным обоснованием стратегических направлений повышения эффективности торгового обслуживания сельских поселений (рисунок 2).

Рисунок 2. Стратегические направления повышения эффективности оказания торговых услуг сельскому населению.

К этим направлениям относятся реструктуризация системы торгового обслуживания населения сельской местности, предоставление торгового обслуживания, его интенсификация и обновление его содержания. Каждая подсистема направлена на выполнение конкретных задач по повышению уровня удовлетворения потребностей населения и эффективности розничной торговли.

Основным источником повышения эффективности торгового обслуживания является увеличение количества торговых объектов и укрепление их материально-технической базы. Как показывают данные, уровень обеспеченности торговыми площадями в сельской местности значительно ниже, чем в городской. Поэтому перспективные планы размещения торговых объектов остаются приоритетным направлением совершенствования торгового обслуживания населения.

Изучены факторы, влияющие на оказание торговых услуг сельскому населению, а факторы с общим воздействием отражают уровень развития торговли и потребительского рынка в регионе и оказывают одинаковое влияние на все поселения. В нашем исследовании анализ влияния этих факторов проводился путем определения корреляции между факторами с общим воздействием и розничным товарооборотом на душу населения. Анализ показал, что влияние факторов с общим воздействием на эффективность торгового обслуживания невелико, что свидетельствует о значимости факторов с частным воздействием.

Сегодня в Узбекистане сформировался уникальный орган самоуправления – махалля, воплощающий в себе многовековые традиции народа и процессы демократизации нашего общества. Махалля – это не только общественная организация, направленная на решение социально-бытовых вопросов в конкретном месте проживания, но и орган общественного управления, способствующий повышению уровня жизни населения. Передача основной части полномочий от территориальных органов государственного управления органам местного самоуправления позволяет в полной мере учесть особенности формирования спроса в отдельных местах проживания.

Особенностью данной системы является то, что предложения поступают от махаллинских комитетов, а также предпринимателей и общественных организаций. В результате резко возрастает эффективность мер по оказанию торговых услуг в отдельных населенных пунктах. Бурное развитие торговой деятельности требует вовлечения дехканских рынков и торговых комплексов, неорганизованных субъектов торговли в активную деятельность по удовлетворению потребительского спроса, то есть их необходимо преобразовать в современные структуры (например, филиальные). По нашему мнению, реализуемые в рамках Стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан по пяти приоритетным направлениям меры позволят сформировать современную систему оказания торговых услуг в сельской местности в 2019-2030 годах (рисунок 3).

Рисунок 3. Структура розничной торговли на основе электронной коммерции и повышение эффективности услуг сельской торговли*

1 – личное посещение торгового предприятия; 2 – заказ по каналам связи; 3 – покупка (выполнение заказа); 4 – заказ на пополнение запасов; 5 – поставка товара; 6 – договор на постоянное пополнение запасов; 7 – поставка товара по прямому договору или через дилерскую сеть; 8 – договор на поставку сельскохозяйственной продукции.

Изучение деятельности организаций розничной торговли показало необходимость повышения эффективности оказания торговых услуг населению, привлечения инвестиций в их материально-

техническую базу, укрепления системы товароснабжения, применения передовых технологий торговли. По нашему мнению, решить эту задачу можно путем привлечения в сельскую местность крупных городских торговых предприятий экономическими и социальными средствами.

Кроме того, предлагается создать правовые условия для процессов слияния частных предпринимателей. Предлагаем изучить и применить опыт зарубежных стран по развитию розничных торговых сетей и снабженческой кооперации. Важным направлением повышения эффективности розничной торговли в сельской местности является формирование механизма постоянного повышения культуры и качества торгового обслуживания. Основой данного механизма является стратегия повышения качества торгового обслуживания региона на перспективу. Уникальность данной стратегии заключается в учете региональных и локальных особенностей развития розничной торговли (рисунок 4).

Рисунок 4. Механизм непрерывного повышения качества торгового обслуживания сельского населения*

Для повышения качества предоставления услуг в торговых предприятиях сельских поселений необходимо внедрение технологий торговых процессов и научных методов анализа торговли. Методологической основой данного направления является разработка и внедрение стандартов оказания торговых услуг в селах. В отличие от правил розничной торговли стандарты обслуживания отражают обязательства торгового предприятия по уровню торгового обслуживания. Мы предлагаем расширить научные методы розничной торговли за счет расширения форм предоставления услуг вне торгового зала, расширения методов электронной торговли, внедрения инновационных механизмов регулирования оказания услуг в розничных предприятиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Повышение культуры оказания торговых услуг требует, чтобы сотрудники, работающие в сельской местности, имели достаточную квалификацию, поэтому мы предлагаем сформировать систему подготовки и переподготовки кадров по таким направлениям, как продавцы-консультанты, продавцы продовольственных товаров, продавцы непродовольственных товаров, торговые агенты. Реализация стратегии ускоренного развития торговых услуг в сельской местности позволит изменить соотношение торговых услуг к населению в пользу сельских жителей.

Литературы:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. Ташкент. 2021 год.
2. Мусаева Ш.А. Маркетинговые исследования. Учебное пособие ООО «STAR-SEL» издательско-творческий отдел. Самарканд-2023.
3. Мусаева Ш.А. Интегрированные маркетинговые коммуникации Учебное пособие Издательство «Махорат», Самарканд – 2022.

4. Мусаева Ш.А., Усмонова Д.И. Инновационный маркетинг «TURON NASHR» учебное пособие на 2021 год.
5. MS Azimovna heoretical aspects of marketing tools in increasing the international competitiveness of the textile enterprise Science and Innovation 2 (1), 47-53.
6. S. Musayeva Mechanisms of functioning of logistic structures Science and innovation 2 (A2), 196-202.
7. S. Musayeva Ways to improve the policy of distribution of goods in furniture production enterprises Science and innovation 2 (A2), 152-156.
8. MS Azimovna Efficiency of advertising activities of trading organizations and ways to increase ITAsian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12 (3), 93-97.
9. Солиев А., Вузрукханов С. Маркетинг, рыночные науки. Учебник. – Т.: Экономика-Финансы, 2010. – 424 с.
10. Бекмуродов А.Ш., Касимова М.С., Эргашходжаева Ш.Ж. Стратегический маркетинг. Учебник. 2010.-161 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>